

CASA DE VIDRO: PLANO DE CONSERVAÇÃO E GESTÃO

Ana Lúcia Cerávolo
Renato Luiz Sobral Anelli

RESUMO

Desenhada pela arquiteta Lina Bo Bardi, a Casa de Vidro serviu de habitação para ela e seu marido, desde sua conclusão, em 1952, até a morte de ambos, na década de 1990. Localizada em uma área de 7000 m², a casa compõe um conjunto particular com o conteúdo de seus interiores – uma rica coleção de obras de arte culta e popular, móveis, livros e documentos – e do seu exterior: os jardins, a garagem, a casa do caseiro e o estúdio.

A Casa foi o primeiro projeto construído por Bo Bardi, naquele momento com 38 anos, e foi a oportunidade para materializar ideias que ela vinha amadurecendo sobre arquitetura, como o tensionamento entre tecnologia e materiais tradicional, a nova arquitetura e sistemas construtivos vernaculares, temas que permanecem na obra de Lina Bo Bardi.

A obra recém construída foi publicada em 1956 por Henrique Mindlin no livro *Modern Architecture in Brazil* e é uma das residências ícones do movimento moderno no Brasil. O desafio de sua preservação está na adequação de seus espaços para abrigar o Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, criado pelo próprio casal na década de 1990 para o qual foi doada a Casa, equacionando a memória de Lina e Pietro, o acervo e as atividades para cumprimento da missão do Instituto. Nesse aspecto, parte da preservação do imóvel está atrelada à gestão da Casa e seus espaços. A outra parte não é um desafio menor, que prevê a conservação do bloco em concreto armado e vidro; o controle da deterioração dos materiais em meio ao denso jardim num ambiente tropical; o próprio dimensionamento e manejo das espécies no jardim.

Além disso, a equipe envolvida no projeto está desenvolvendo modelos para gestão da vida do edifício ao longo do tempo e avaliações comparativas de diferentes métodos de inventários.

Palavras-chave: Casa de Vidro. Conservação e gestão de bem cultural. Lina Bo Bardi.

GLASS HOUSE: CONSERVATION AND MANAGEMENT PLAN ABSTRACT

Designed by the architect Lina Bo Bardi, the Glass House served as a dwelling for her and her husband from its conclusion in 1952 until their death in the 1990s. Located in an area of 7000 m², the house composes a particular set with the contents of its interiors - a rich collection of works of art and popular art, furniture, books and documents - and its exterior: the gardens, the garage, the homemaker's house and the studio.

The House was the first project built by Bo Bardi, at that time 38 years old, and was the opportunity to materialize ideas that had been maturing on architecture, such as the tension between traditional technology and materials, the new architecture and vernacular constructive systems, themes that Remain in the work of Lina Bo Bardi.

The newly constructed work was published in 1956 by Henrique Mindlin in the book *Modern Architecture in Brazil* and is one of the iconic residences of the modern movement in Brazil. The challenge of its preservation lies in the appropriateness of its spaces to house the Institute Lina Bo and Pietro Maria Bardi, created by the couple themselves in the 1990s for which the house was donated, equating the memory of Lina and Pietro, the collection and the mission of the Institute. In this aspect, part of the preservation of the property is tied to the management of the house and its spaces. The other part is not a minor challenge, which provides for the conservation of the block in reinforced concrete and glass; controlling the deterioration of materials in the dense garden in a tropical environment; the proper design and management of species in the garden.

In addition, the team involved in the project is developing models for managing the life of the building over time and comparative evaluations of different methods of inventories.

Keywords: Glass House. Conservation and management of cultural heritage. Lina Bo Bardi.

CASA DE VIDRIO: PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN RESUMEN

Diseñado por el arquitecto Lina Bo Bardi, la Casa de Vidrio sirvió como vivienda para ella y su marido, desde su finalización en 1952 hasta la muerte de ambos, en la década de 1990. El edificio se encuentra en un área de 7000 m², la casa hace un conjunto particular con el contenido de su interior - una rica colección de obras cultas y populares de arte, muebles, libros y documentos - y su exterior: los jardines, un garaje, la casa de un cuidador y el estudio.

La casa fue el primer proyecto construido por Bo Bardi, en ese momento con 38 años, y fue la oportunidad de materializar las ideas que había estado madurando en la arquitectura, tales como la tensión entre la tecnología y los materiales tradicionales, la nueva arquitectura y los sistemas de construcción vernaculares que permanecen en la obra de Lina Bo Bardi.

El trabajo de nueva construcción fue publicado en 1956 por Henrique Mindlin en el libro *Modern Architecture in Brazil* y es uno de los iconos proyectos residenciales del movimiento moderno en Brasil. El reto de su conservación es la adecuación de sus espacios para albergar el Instituto Lina Bo y Pietro Maria Bardi, creado por la pareja en la década de 1990 para el que fue donado a la casa, igualando la memoria de Lina y Pietro, la recogida y actividades para cumplir con la misión del Instituto. En este sentido, parte de la preservación de los bienes está vinculada a la gestión de la casa y sus espacios. La otra parte no es un reto menor, que prevé el almacenamiento de bloques de hormigón armado y vidrio; control del deterioro de los materiales a través de densos jardín en un ambiente tropical; el correcto diseño y la gestión de la especie en el jardín.

Además, el equipo involucrado en el proyecto está desarrollando modelos para la gestión de la vida útil del edificio en el tiempo y la evaluación comparativa de los diferentes métodos de inventarios.

Palabras llave: Casa de vidrio. Conservación y gestión de activos culturales. Lina Bo Bardi.

O presente trabalho, em desenvolvimento, é uma parceria do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi - ILBPMB com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU, da Universidade de São Paulo - USP, para a elaboração de um plano de conservação e gestão para a Casa de Vidro. Financiado pela a Getty Foundation no edital *Keeping It Modern 2016-2017*, o trabalho que envolve docentes e pesquisadores brasileiros e da Universidade de Ferrara, na Itália, é coordenado pelo Prof. Titular Renato Luis Sobral Anelli.

Desenhada pela arquiteta Lina Bo Bardi, entre 1949 e 1950,¹ a Casa de Vidro serviu de habitação para ela e seu marido, Pietro Maria Bardi, desde sua conclusão, em 1952, até a morte de ambos, no início e final dos anos 1990. A casa acompanhou a trajetória brasileira destes italianos que chegaram ao Brasil em 1946, permanecendo no país pelo resto de suas vidas.

Localizada em uma área de 7000 m², a casa compõe um particular conjunto com o conteúdo de seus interiores – uma rica coleção de obras de arte culta e popular, móveis, livros e documentos – e do seu exterior: os jardins, a garagem, a casa do caseiro e o estúdio.

A casa foi o primeiro projeto construído por Bo Bardi. A arquiteta, naquele momento com 38 anos, havia, até então, conseguido concretizar apenas seus projetos para alguns móveis e interiores, sobretudo museografias e exposições. A casa foi a oportunidade para materializar ideias que ela vinha acumulando sobre arquitetura (ANELLI, 2011, p. 2).

Bo Bardi obteve o título de arquiteta, em 1939, na Scuola Superiore di Architettura di Roma, cidade onde nasceu. Em seguida, mudou-se para Milão, lugar de maiores oportunidades de trabalho e de agitados debates sobre a arquitetura racionalista. Na cidade, ela abriu um escritório com seu colega Carlo Pagani e realizou colaborações para o arquiteto Gio Ponti, ilustrações e artigos sobre arquitetura, interiores e mobiliário para revistas especializadas ou não. A experiência da guerra, como para tantos, foi marcante para Bo Bardi, que viu seu escritório destruído em um dos bombardeios que atingiram Milão. (FERRAZ, 1993, p. 9-12)

1. As datas que envolvem projeto, construção e ocupação da Casa estão sendo objeto de pesquisa no âmbito do projeto em andamento, cuja análise está sendo realizada pela Profa. Dra. Aline Coelho Sanches Corato.

Após o conflito, ela participou de diversas ações que discutiram os problemas da reconstrução das cidades italianas e percorreu o país, a trabalho, descobrindo a destruição, as desigualdades e o caráter rural de muitas de suas partes. Em 1946, ela voltou para Roma e casou-se com Pietro Maria Bardi. (FERRAZ, 1993, p. 11-12)

Nascido em La Spezia, em 1900, Bardi, como era chamado ou simplesmente professor, era autodidata e um já reconhecido comerciante de arte, diretor de galerias, jornalista e ativo agitador dos debates sobre as artes e sobre a arquitetura moderna na Itália. Após o casamento, eles seguiram para a América do Sul em busca de novos mercados para seus objetos de arte. Chegaram ao Brasil ainda sem planos para permanecer e organizaram três exposições no Rio de Janeiro, com a coleção trazida no navio. Bardi, convidado pelo potente empresário e político brasileiro Assis Chateaubriand a organizar e dirigir um museu, mudou-se com sua esposa para São Paulo, cidade em veloz processo de crescimento e industrialização, escolhida, após certa hesitação, para abrigar aquela nova instituição. Em 1947, foi fundado, então, o Museu de Arte de São Paulo - Masp. (TENTORI, 2000, p. 172)

Depois de dois anos, Bardi decidiu criar uma escola de design dentro do museu. Inspirado pelos exemplos norte-americanos, ele pretendia construir um grupo de ateliês para os seus alunos. Com este objetivo em mente, Bardi e Chateaubriand visitaram o bairro do Morumbi. Aquele era um novo loteamento, finalizado em 1948, cujo desenho havia tido a colaboração de dois arquitetos atuantes em São Paulo, o russo Gregori Warchavchik e o brasileiro Oswaldo Bratke, a partir do parcelamento de uma Fazenda de chá nos limites da expansão da cidade, do outro lado do Rio Pinheiros. Bardi e Bo Bardi decidiram, então, fazer do bairro o lugar para construir sua própria casa, já que até então moravam de aluguel. Compraram ali dois lotes, em 1949. (LIMA, 2013, p. 55)

O projeto para os ateliês não pode ser levado adiante. Há relatos de que se pensou, também, que a moradia do casal pudesse servir como espaço para os alunos da escola realizarem suas criações, o que posteriormente, também não teve sucesso. No entanto, o que se observa nas fotografias e documentação sob guarda do Instituto Bardi é a frequente reunião de artistas e intelectuais na casa, que serviu de base para a gestão de projetos culturais e arquitetônicos, fazendo dela, desde sempre, um lugar de criação.

As obras da casa iniciaram-se no meio de 1951, após a obtenção da permissão da prefeitura para construção do projeto. Para ser aprovado,

ele foi submetido com a assinatura de Warchavchik no papel de autor. Como estrangeira, Bo Bardi só poderia, pelas leis de então, assinar seus projetos no país, após passar por um longo processo burocrático para revalidação do seu título ou pela naturalização, o que aconteceria em 1953, por razões ainda não completamente esclarecidas, quando ela e Bardi tornaram-se legalmente brasileiros. A permissão para assinar seus trabalhos no Brasil pelos órgãos competentes seria dada, no entanto, apenas em 1955. (LIMA, 2013, p. 55)

A casa foi também, conforme Ferraz (1993, p. 78), a primeira construção a ser erguida no Bairro Morumbi, impulsionando sua ocupação inicial, de um bairro que se caracterizou décadas depois como um bairro de elite. No entanto, importa salientar que a história da Casa de Vidro está ligada à expansão horizontal de São Paulo em pleno processo de metropolização, na década de 1950.

Assentada na encosta, a casa foi projetada no centro do terreno e dividida em duas partes diversas e complementares, constituindo, em planta, um único e grande retângulo recortado por espaços abertos. Uma das partes é formada pela grande sala de estar, feita de materiais que caracterizaram as conquistas espaciais da arquitetura moderna: paredes inteiras de caixilhos de vidro em três das suas faces, apoiadas sobre uma laje de concreto armado sustentada, por sua vez, por finos tubos de aço, capazes de lançar o volume no espaço, como um posto de observação. Sob este volume estão o jardim coberto, a escada de acesso suspensa no ar e o caule de uma árvore que percorria os dois pavimentos do edifício e aflorava em meio à sala, contornada por paredes de vidro conformando um pátio interno de iluminação.

A outra parte da casa é feita de tijolos cerâmicos tradicionais caiados de branco. Com a forma de um U, ela subdivide-se em dois blocos paralelos, interligados pelo volume de um trecho da longa cozinha, que Bo Bardi equipou com os mais modernos aparelhos. Estes blocos são, por sua vez, separados entre si por um pátio aberto e acessível apenas por fora da casa. O primeiro bloco, diretamente ligado à sala de estar, abriga os quartos de hóspedes e do casal, os banheiros e o outro trecho da cozinha.

O segundo bloco é aquele dos quartos, banheiros, sala dos empregados e da lavanderia, cujas janelas não se abrem para o pátio comum aos patrões. Com exceção de duas fachadas simétricas - aquela do quarto do casal, fechada por um painel de vidro do piso ao teto e aquela, oposta, da cozinha, fechada com painéis de compensado e

caixilhos de vidro - as demais aberturas desta parte da casa são tradicionais recortes na parede de tijolos, aqueles que caracterizaram os edifícios antes dos novos sistemas construtivos utilizados pela arquitetura moderna.

A imagem figurativa desta parte da casa remete às construções vernaculares mediterrâneas, estudadas por Bo Bardi ainda na Itália e tema de interesse para parte da então recente cultura arquitetônica italiana, que via nelas a economia de meios e a inteligência buscadas para a arquitetura moderna. Dois fornos, como aqueles encontrados nas casas rurais brasileiras, um para o pão e outro para os churrascos, complementam o conjunto. As duas partes da casa apresentam a hibridização de um universo erudito e moderno com outro popular, lido, porém, com os olhos modernos.

Em seguida, foi realizada a construção destinada à moradia do caseiro, a alguma distância da casa principal e próxima a um dos limites internos do terreno. Pensada para se camuflar, ela apresenta uma fachada enterrada, acomodando o volume ao declive das curvas de nível. O sistema construtivo era também aquele da alvenaria de tijolos, mas reforçada por concreto armado, material que formava a laje de cobertura, imaginada como um jardim.

Em 1953, ano seguinte à sua conclusão, a Casa de Vidro foi publicada por Bo Bardi na *Habitat*, revista brasileira inaugurada no final de 1950 e dirigida pelo casal por 14 números. A Casa também foi publicada na revista italiana *Domus* e na *Interiors*, de Nova York, recebendo, assim, projeção nacional e internacional. Em 1956, a casa foi incluída na seleção realizada pelo arquiteto Henrique Mindlin para seu livro *Arquitetura moderna no Brasil*, uma referência fundamental na construção de uma linha característica da produção brasileira.

Nessas publicações se percebe que parte do terreno era ainda um campo aberto com árvores nas encostas mais íngremes. As árvores imaginadas por Bo Bardi desde o início do projeto, e que hoje conformam um trecho de floresta tropical, foram plantadas aos poucos e ainda não haviam crescido. Naquele momento era possível ver a casa de longe, o que fez com ela recebesse dos moradores do bairro vizinho o apelido de Casa de Vidro.

Nas fotos destas publicações podemos ler dois diversos modos da casa relacionar-se com a paisagem, ambos tributários das posturas de Le Corbusier e daquela continuidade que a arquitetura moderna brasileira deu das suas lições: uma é a ação humana de incidir o perfil das montanhas com edifícios horizontais e geométricos; a

outra é trazer o exterior para o interior dos edifícios e fazer dele uma plataforma para contemplação da paisagem. Mas tanto Le Corbusier, quanto os arquitetos brasileiros lançavam mão dos famosos brise-soleils para protegerem suas fachadas, envidraçadas para o exterior, da insolação excessiva. Apesar do conhecimento e de uma admiração crítica pela arquitetura moderna brasileira, Bo Bardi preferiu não cobri-las com brises. Nas publicações mencionadas, a sala de estar envidraçada já aparece, porém, protegida por cortinas, que davam privacidade ao casal e proteção do sol. Com o tempo, este papel coube também às árvores que cresceram, resfriaram o ambiente da casa e transformaram a sua relação com a paisagem: não mais se via a cidade no horizonte e a cidade não mais via a construção (ANELLI, 2014). O exterior continuou sempre no interior, mas através da massa verde da copa das árvores colada às paredes de vidro.

Nesse sentido, a referência à Farnsworth de Mies van der Rohe é evidente e de certa maneira, a edificação projetada por Lina se opõe a projetada por Philip Johnson. Enquanto uma se acomoda no solo, a outra é alçada à paisagem. A relação com a paisagem é um desafio enfrentado pela arquiteta e o vidro aparece como elemento de conexão, que permite contato e contemplação.

Este interior da sala de estar abrigava as coleções de arte, móveis e livros do casal, dispostos segundo uma organização precisa e cenográfica nas paredes, sobre o chão de mosaicos azuis ou, no caso da biblioteca, sobre estantes com os apoios de vidro, que, pouco resistentes, logo foram substituídas por outras mais tradicionais. Esta disposição filiava-se à cultura museográfica italiana que vinha se desenvolvendo desde o entre guerras e da qual Bo Bardi fazia parte, como era também evidente nos interiores da primeira sede do MASP, desenhados por ela.

A instalação de um painel de mosaico realizado por Enrico Gassisi, a partir de um desenho de De Chirico, colocado em um ponto chave da casa, isto é, no final da escada de acesso, revelava a ligação de Lina àquela linha proposta pelo crítico Edoardo Persico para o desenvolvimento da arquitetura italiana, caracterizada pela metafísica, pela união de formas diversas por estranhamento e pelo vazio vibrante entre elas, da mesma maneira como a arquiteta reunia as peças antigas e modernas, cultas e populares nos interiores da casa (CORATO, 2013, p. 153). Evidentemente estas obras de arte revelavam as preferências de Bardi. Neste sentido, é interessante observar em diversas fotos publicadas os quadros de artistas italianos modernos

que ele apoiava em suas galerias, reunidos na parede da sala de jantar. Algumas obras da casa eram emprestadas ao museu, como se ele fosse uma sua extensão. Foi nestes interiores que a casa recebeu uma série de artistas, arquitetos e intelectuais brasileiros e estrangeiros, como Max Bill, Saul Steinberg e Alexander Calder. Mas o interior da Casa, assim como o exterior, também se transformou ao longo do tempo. Como um registro das trajetórias de seus moradores, preencheu-se sempre mais de objetos frutos de suas vivências, sem distinções entre obras eruditas, populares ou vindas da produção em massa. (FERRAZ, 1993, p. 81)

Entre 1957 e 1958, Bo Bardi realizaria outra operação na configuração do jardim, construindo sinuosos muros de arrimos acompanhados de caminhos revestidos de arenito. Eles permitiam aos moradores e visitantes percorrerem toda a área verde, contemplarem e desvendarem as espécies vegetais e animais (ILBPMB.)²

Os muros de arrimo foram feitos de tijolos rebocados com uma massa de cimento, incrustada por seixos de rio e cacos de cerâmica, motivo usado em outras casas desenhadas pela arquiteta naqueles mesmos anos. Revelavam a admiração de Bo Bardi por Antoni Gaudí, cujas obras ela havia visitado recentemente em uma das viagens para apresentação da coleção do Masp na Europa (OLIVEIRA, 2006, p. 95). Naquele momento foi construída ainda a garagem da casa, próxima ao acesso na rua General Almério de Moura: um volume de paredes de tijolos com revestimentos iguais àqueles dos arrimos, coberto por uma laje jardim e fechado por um portão.

A relação com a natureza que Bo Bardi estabeleceu na grande intervenção dos muros foi diversa daquela efetivada na parte envidraçada da casa e mais próxima daquele organicismo defendido por seu amigo Bruno Zevi. O problema era importante para ela e foi o tema de uma de suas conferências apresentadas na Bahia, em setembro de 1958, com o título *Arquitetura e natureza* ou *Natureza e arquitetura*, cujo manuscrito é uma verdadeira declaração das suas duas posturas, ambas encontradas no conjunto, e como lembra Olivia Oliveira (2006, p. 94-5), ambas não excludentes e nem opostas, mas híbridas. Aquela da parte envidraçada aproximava-se do que Bo Bardi chamou de Arquitetura não natural, dotada de uma geometria cartesiana em contraste às curvas da paisagem e “que se apoia delicadamente sobre

2. INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI. Documentos manuscritos e outros sistematizados durante a elaboração da exposição Lina em casa, curadoria de Renato Anelli.

a natureza como um objeto sobre a mesa" (BARDI, 1958, manuscrito). Aquela dos muros no jardim aproximava-se da imitação da natureza, com suas formas onduladas e materiais rugosos. Estas duas posturas acompanhariam a obra da arquiteta.

Entre 1958 e 1959, Bo Bardi dividiu-se entre a Casa de Vidro em São Paulo e as estadias em Salvador, onde aceitara realizar conferências e dar aulas na Universidade Federal da Bahia. Em 1960, ela estava estabelecida na nova cidade como diretora do seu Museu de Arte Moderna, recém-inaugurado. Em 1964, por razões ligadas ao Golpe Militar, retornaria definitivamente a São Paulo, mas o período passado na Bahia, a rica rede de interlocutores ali construída e a descoberta da realidade daquela outra parte do Brasil, seria um momento chave da sua trajetória e da radicalização de posturas a respeito da arquitetura, da produção de objetos e de sua ligação com o universo criativo popular brasileiro.³

Durante a maior parte do período militar, Bo Bardi pôde realizar poucos projetos. Naqueles anos a Casa de vidro passou a ser lugar de encontro de uma nova geração de artistas e arquitetos, entre os quais Flávio Império e Sergio Ferro, palco de debates e de formulação cultural das possibilidades para o desenvolvimento das artes e da arquitetura brasileira.

Em 1977, Bo Bardi passou a se ocupar do projeto do Sesc Fábrica da Pompeia, um grande complexo de lazer em uma antiga fábrica de tambores, que, como a casa, foi uma das suas obras mais importantes e internacionalmente reconhecida. Para a empreitada, a arquiteta passou a contar com o auxílio de jovens colaboradores e realizou desde o projeto e restauro dos edifícios até o programa cultural da instituição e a organização de suas exposições. Da experiência do Sesc, por exemplo, vieram para os interiores da casa os animais de madeira produzidos pelo pedreiro Paulista, cujo talento Bo Bardi descobrira nos canteiros da obra, ou os azulejos desenhados por Rubens Gerchman para o projeto. (FERRAZ, 1993, pp. 220)

Em 1986, Bo Bardi recebeu o encargo de realizar um grande plano de recuperação do Centro Histórico da Bahia, que envolveu o projeto de arquitetura e de restauro de vários de seus edifícios. Neste momento, decidiu construir um Estúdio no terreno da casa, com acesso independente, para acomodar sua equipe de colaboradores. Apelidado de "casinha", era uma pequena construção composta também

3. Sobre o período de Lina Bo Bardi na Bahia ver Juliano Pereira, 2007.

de duas partes: um bloco de alvenaria de tijolos tradicionais pintados de branco, coberto por uma laje jardim e apoiado diretamente no solo que servia abrigar uma cozinha e um banheiro. Acoplado a ele, um pavilhão elevado do solo, de estrutura de eucalipto roliço, fechamento de placas móveis de compensado (como os painéis da casa principal), coberto por um telhado de duas águas e telhas capa e canal, típicas da arquitetura colonial brasileira. A *casinha* evidenciava uma série de preocupações de Bo Bardi, mas, sobretudo, aquela de alcançar a máxima concisão a partir da reunião de poucos e simples materiais. Em função de problemas de saúde, logo Bo Bardi teve de tornar a fazer da casa principal o seu lugar de trabalho, pelas dificuldades de descer pelo jardim até o Estúdio. (ILBPMB)

No ano seguinte, 1987, a Casa de vidro foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - Condephaat. Em 1990, o casal fundou o Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, inicialmente chamado Quadrante, para divulgar e promover a cultura e as artes brasileiras. Suas atividades ocuparam inicialmente a *casinha*. (CONDEPHAAT, 1986, p. 58)

O Conjunto da Casa de Vidro com seus jardins, anexos e sua coleção é, assim, um patrimônio material da maior importância. Apresenta uma arquitetura de excepcional qualidade, obra chave da carreira de Bo Bardi e ícone da arquitetura moderna no Brasil. O conjunto foi um campo de prova das ideias dos seus moradores e constitui um documento de seu pensamento. Representa ainda uma parte da história da cidade de São Paulo e da cultura brasileira.

O INSTITUTO E A PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL

O Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, criado em 03 de maio de 1990, com o nome de Instituto Quadrante, como uma entidade privada sem fins lucrativos para atuar na área cultural isoladamente ou através de parcerias com o Museu de Arte de São Paulo (MASP) ou outras instituições nacionais e internacionais que desenvolvam ações relacionadas à história da arte e da arquitetura⁴, será responsável pela casa após a morte de Pietro Bardi, conforme definido na Escritura de doação.

Em 1995, após a morte de Lina Bo em 1992, Pietro Maria Bardi, por meio de escritura de doação, transfere o direito de propriedade

4. Ata da assembleia geral de 03/05/1990, na qual se criou o Instituto Quadrante.

da Casa de Vidro para o Instituto, naquele momento já denominado Lina Bo e Pietro Maria Bardi. O nome foi alterado em 1993 para o nome atual, "ligando-o definitivamente aos nomes de seus beneméritos"⁵ e como homenagem à Lina Bo Bardi.⁶

Somente após as obras de 2006, o Instituto transfere sua sede do estúdio de Lina Bardi, no próprio terreno para a casa principal.

Após a conclusão das obras, o Instituto passou a funcionar dentro da Casa de Vidro para uma melhor operacionalidade e otimização dos funcionários. Até então o Instituto funcionava em uma pequena construção de madeira junto à lateral do terreno, local utilizado pelos colaboradores de Lina para o desenvolvimento de projetos quando ela e Pietro M. Bardi ainda estavam vivos e ocupavam a casa como residência. (ANELLI, 2011, p. 4)

O conjunto formado pela casa, anexos e jardim encontra-se em bom estado de conservação. Isso se deve à manutenção cotidiana e aos vários trabalhos de reforma e recuperação da casa principal, dos quais se destacam os três mais recentes, realizados em 1993, 2007-09 e 2011-13.

O terreno abriga um ambiente envoltório com forte presença de vegetação tropical, que chega a tocar as construções, constituindo agente de degradação constante que não pode ser removido devido a ser esse um dos principais interesses arquitetônicos do conjunto: a inserção de uma casa de vidro em um exuberante ambiente de vegetação tropical.

A intervenção de 1993 foi realizada pelo arquiteto Marcelo Suzuki e teve como principal ação a instalação da caixa d'água, pois o reservatório de água situado no nível inferior, que abastecia o piso principal por meio de bomba elétrica apresentava interrupções, levando o casal a decidir instalar uma caixa d'água, pré-fabricada em PVC, na cobertura, ainda na década de 1980. A instalação improvisada precisou ser refeita poucos anos depois e exigiu a construção de uma sub-estrutura metálica, que faz com que a caixa d'água se destaque da cobertura da laje da cozinha. Considerando o crescimento da vegetação envoltória, o volume é pouco visível da rua e afeta pouco o conjunto. No entanto, deve-se rever essa solução numa futura intervenção.

5. Ata da reunião anual do Conselho, Instituto Quadrante, São Paulo SP, 19/03/1993.

6. Ata da assembleia geral, Instituto Quadrante, São Paulo SP, 03/05/1990.

A segunda obra importante, ocorreu entre 2007 e 2009, e foi realizada também sob coordenação do arquiteto Marcelo Suzuki. O avanço da deterioração da Casa de Vidro levou à suspensão de visitação pública em 2006, em função do descolamento de pedaços do revestimento inferior da laje da sala. Provavelmente decorrente de infiltração nas bordas das lajes, no ponto de fixação dos caixilhos, todo o revestimento inferior apresentava sérios problemas de integridade, com trechos de ferragem exposta e com risco visível de novos descolamentos sobre os visitantes.

Primeiro foi realizado vistoria e avaliação das condições da estrutura da laje e dos pilares, sob responsabilidade do engenheiro Roberto Carvalho Rochlitz. A partir de laudo circunstanciado foi realizada a correção, limpeza e nova pintura das peças metálicas do caixilho que estavam oxidadas na parte inferior e nas placas de vedação com chapa metálica existentes no dormitório principal e na cozinha. Foram substituídos os vidros trincados. Foi feito também o tratamento para controle da infestação de cupins no madeiramento dos móveis e molduras das obras de artes, a qual se estendeu aos batentes, portas e à vegetação da mata envoltória da casa.

A última intervenção relevante na casa foi realizada entre 2011 e 2012. As obras foram realizadas mediante seleção no edital Fapesp de apoio para infraestrutura de acervos documentais usados em pesquisas acadêmicas em 2009, sob coordenação de Renato Anelli. Aprovado para início em abril de 2011, o apoio Fapesp permitiu a renovação de mobiliário do acervo (estantes deslizantes, trainéis, mesas de trabalho) e alguns melhoramentos de infra-estrutura (lógica e elétrica) para apoio ao objetivo principal: a criação de um banco de dados digital e um website que viabilize a pesquisa online.

A renovação das instalações elétricas foi necessária devido ao acréscimo de consumo em função da mudança do uso da casa, de residência para sede de uma instituição cultural. A utilização de computadores, desde pequenos laptops para pesquisa, até servidor para a administração do banco de dados local, aumentou o consumo, produzindo curto-circuito nos dispositivos de entrada da alimentação de energia da propriedade em 2010.

O projeto técnico especializado foi desenvolvido por profissional com experiência de intervenção em imóvel preservado, que respeitou as características arquitetônicas da Casa de Vidro. Mesmo assim foram necessárias duas alterações visíveis: o conjunto de entrada de energia e os tubos de envelopamento da fiação de alimentação que

atravessam o jardim. Ambos foram supervisionados pelo arquiteto Marcelo Suzuki, com larga experiência com intervenções em patrimônio histórico. Ambas intervenções evitam mimetizar as características da arquitetura da casa, sendo registrada no revestimento a data na qual foram realizadas.

No interior da casa, foram preservados os tubos embutidos existentes, por onde passou a nova fiação de bitola mais grossa. Foi necessário trabalho de desobstrução, realizado com sucesso, que permitiu a utilização de todas as caixas de tomadas e interruptores existentes, inclusive aquelas localizadas no pavimento da sala de estar.

Os acervos do arquivo ocupavam várias áreas da casa inclusive parte da sala envidraçada. O projeto permitiu que ele fosse concentrado nas dependências de serviço e em dois de três quartos. Para isso foram adquiridas com recursos Fapesp, novas mapotecas, arquivos deslizantes e traineis, que otimizaram o espaço disponível nessas dependências.

Como algumas patologias são recorrentes é necessário uma avaliação especializada em relação à estrutura de tubos cilíndricos de aço exige atenção, uma vez que foi dimensionada de acordo com normas antigas, portanto não suficientes para o padrão atual. Apesar das prospecções realizadas em 2008, que constataram visualmente sua estabilidade e conservação.

Um sintoma cuja gravidade deve também ser averiguada é a recorrência de trincas dos grandes planos de vidro da sala principal, mesmo após as substituições, e o travamento do deslocamento de alguns dos caixilhos. Repetindo-se mesmo após feita a manutenção, podem indicar discretos movimentos da estrutura e perda da geometria original. Tal fenômeno, observado em estruturas de concreto armado contemporâneas à desta casa, acaba por transferir esforços não previstos das lajes sobre os caixilhos e vidros. A existência de contraventamentos em "X" entre módulos da estrutura de aço dentro da alvenaria e recobertos pelo reboco de revestimento podem ser indícios de que o projetista da estrutura estava ciente desse risco.

O jardim dotado de densa vegetação arbórea de espécies tropicais gera um microclima que retém umidade. Dois impactos são gerados na casa principal: o crescimento de fungos no revestimento externo da alvenaria e o entupimento das calhas do telhado. A pintura da alvenaria é caiação branca para permitir a melhor evaporação da umidade. Ela é refeita anualmente em função da tonalidade verde que adquire com o crescimento dos musgos e fungos. Trata-se

de processo que merece análise especializada, sobre o seu efeito ao longo de sessenta anos na integridade dos materiais.

A casa principal não está adaptada para acessibilidade universal nem para as normas de prevenção de incêndio atual, sendo necessário desenvolver avaliação de possibilidades de intervenções que não comprometam sua integridade como bem tombado.

EQUIPES DE TRABALHO

Para viabilizar a execução do projeto, o trabalho foi dividido em quatro equipes, integradas pela coordenação geral de Renato Anelli, a coordenação adjunta de Ana Lúcia Cerávolo e a supervisão de Marcelo Suzuki.

REUNIÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA

Coordenada por Aline Coelho Sanches Corato, está realizando a coleta e organização dos dados históricos do conjunto da Casa de vidro a partir de fontes secundárias selecionadas, isto é, publicações como artigos, livros, catálogos e também teses não publicadas sobre Lina Bo Bardi, sobre Pietro Maria Bardi, sobre Arquitetura Brasileira e Latino Americana e, enfim, especificamente, sobre a Casa de Vidro. O trabalho está dando atenção às interpretações realizadas sobre o projeto e à sistematização da história da casa, sua construção e sua transformação ao longo do tempo. Todos os dados coletados estão sendo sistematizados por meio de relatórios e fichas que visam subsidiar os direcionamentos das pesquisas em arquivos, identificar lacunas ainda existentes e delinear a fortuna crítica sobre o objeto de estudo. Foi realizada ainda uma pesquisa e organização de dados históricos encontrados em fontes primárias publicadas, isto é, artigos escritos por Lina Bo Bardi, por Pietro Maria Bardi ou por outros autores, publicados em revistas e jornais da época do projeto e construção da casa. Também foram pesquisadas as notícias do período do seu Tombamento, assim como os processos e pareceres dos órgãos de preservação, como outras fontes de informações sobre o conjunto. Está em andamento a sistematização da coleção de fotografias publicadas do conjunto da Casa de vidro, realizadas por fotógrafos diversos em momentos diferentes da sua existência.

Outra documentação que está sendo analisadas são fontes primárias manuscritas como desenhos, documentos da construção e

documentos de manutenção da casa, além de fotografias não publicadas. Para tanto foram consultados os arquivos do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi (São Paulo), da Biblioteca e Centro de Documentação do MASP (São Paulo). O material está sendo utilizado para organizar uma linha do tempo da casa e um diário de obras.

Também foi bastante frutífera a pesquisa sobre o projeto estrutural da Casa. Foi feita a pesquisa em Parma no arquivo de Pier Luigi Nervi; e também foi feito o contato e está andamento a localização do projeto estrutural elaborado pelo engenheiro Tullio Stucchi. Essas investigações visam esclarecer a autoria e localizar o projeto estrutural. Pretende-se, com isso, sanar algumas lacunas de conhecimento e documentar a evolução do conjunto da Casa de Vidro.

As informações coletadas e sistematizadas deverão servir de bases para as decisões a respeito da manutenção preventiva e conservação da casa. O resultado final será sistematizado sob a forma de um relatório com a história completa do edifício, desenhos e fotografias que mostram sua transformação no tempo, a catalogação de todos os documentos consultados e uma bibliografia contendo todas as fontes examinadas, devendo gerar também uma publicação.

LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DESENHOS DO ESTADO ATUAL DO CONJUNTO EM FORMATO DIGITAL

Coordenada por Márcio Minto Fabrício, essa equipe explora a disponibilidade de novas tecnologias digitais para a construção de modelos da condição atual da casa principal, anexos e jardim por processos complementares, sendo auxiliada pela Universidade de Ferrara para o levantamento preciso do edifício atualmente. Em um segundo momento, foi elaborado um modelo *BIM - Building Information Modeling* do conjunto, que permitiu a simulação do edifício através da modelagem por geometrias e parâmetros. A estrutura de dados dos modelos BIM podem ser compartilhadas entre diferentes usuários e distintos softwares através de arquivos proprietários ou do padrão *IFC - Industry Foundation Classes*, o modelo permite interoperabilidade entre agentes e diferentes softwares. O objetivo deste modelo é organizar uma sistemática de gerenciamento das intervenções de manutenção, restauração e adaptação, permitindo que seja atualizado após a conclusão do projeto.

3D LASER SCANNER SURVEY AND DIAGNOSTIC ANALYSIS ON THE BUILDING

Foi realizado o levantamento através do sistema de 3D Laser Mapping, pelo grupo especializado do laboratório *Development of Integrated Procedures for Restoration of Monuments - DIAPReM* da Universidade de Ferrara, a partir do qual foram feitas as primeiras análises e recomendações. O levantamento considerou toda a abrangência do terreno, com o edifício principal e anexos, como a parte principal dos caminhos do jardim. A pesquisa consiste de metodologias integradas entre si, desenvolvidas pela equipe do Prof. Marcello Balzani, da Universidade de Ferrara, na Itália.

O levantamento foi executado por meio de uma estação total (Leica TPS tipo instrumento 1202 ou equivalente). A utilização deste equipamento permitiu a formulação da estrutura geométrica através da aquisição de coordenadas de alvo, e a geração de uma referência de sistema local.

3D Laser Scanner por equipamento de tempo de voo (Leica tipo P20 ou equivalente) com uma velocidade de varredura de 300.000 pontos por segundo e 3 mm de precisão no ponto. O uso deste equipamento permitiu o levantamento do detalhe geométrico das superfícies e *DEM - Digital Elevation Model*.

A documentação fotográfica (tipo Canon 650D ou equivalente) no edifício também é utilizada para descrever as operações de pesquisa mais importantes e as áreas mais representativas do estado geral de conservação;

Análise das morfologias macroscópicas de degradação que afetam as superfícies da casa e o sistema de paredes do jardim; O inquérito foi realizado através de um levantamento fotográfico de alta definição, que foi um apoio essencial para elaborar um panorama abrangente do estado de conservação dada a quantidade de áreas de difícil acesso. A metodologia integrada levará a um modelo geométrico de coordenadas espaciais hierarquicamente definidas e com um único sistema de referência.

Na fase de edição de CAD as sombras (falta de dados digitais), geradas por elementos tridimensionais, projetando-se, como por exemplo quadros e entalhes, serão resolvidas através do alinhamento da forma geométrica.

MODELO BIM DA CASA DE VIDRO PARA GESTÃO E CONSERVAÇÃO

Como parte deste projeto, foi desenvolvido um modelo BIM da Casa de Vidro, no qual foram especificados: a estrutura, os quadros, o acabamento e as instalações elétricas e hidráulicas do edifício. Este modelo procurou documentar as intervenções de renovação do edifício e está sendo utilizado como uma ferramenta de gestão e manutenção. O modelo de construção atualizado com todas as mudanças realizadas durante as melhorias de construção irá promover uma fonte segura de informações sobre o espaço construído e seus sistemas, proporcionando um ponto de partida útil para gerenciar e operar o edifício.

EDIFÍCIOS – AVALIAÇÃO, DIRETRIZES E PLANO DE CONSERVAÇÃO

Coordenada por João Adriano Rossignollo, a equipe realizou a análise do estado geral da edificação a partir do levantamento e mapeamento dos danos e patologias e da identificação dos agentes de degradação. Foram identificados os agentes de degradação, sejam externos, decorrentes do projeto, execução, intervenções, uso, alterações de uso e da ausência de manutenção. Após a análise do estado geral detalhado da edificação e a definição precisa dos usos, será apresentada uma proposta de intervenção para correção de patologias assim como o plano de manutenção da edificação.

Para análise e diagnóstico das patologias foram realizadas análises visuais, identificações fotográficas (tradicional e termográfica), coleta de amostras para análises laboratoriais e análise de possíveis deslocamentos e movimentações de elementos da edificação (nível, prumo, recalque) com o uso de equipamentos topográficos. Foi realizado ainda que de maneira experimental a tomografia dos pilares circulares em aço para verificação da existência de ferragem interna. Os levantamentos não foram conclusivos e para efeito de cálculo, considerou-se a inexistência de ferragem.

O protocolo de análise e diagnóstico da situação geral da edificação está sendo embasada na norma de Inspeção Predial do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo), que compreende: Levantamento de vistorias e manutenções/intervenções anteriores; Descrição técnica do objeto, classificando-o conforme

tipologia, utilização, idade e padrão construtivo; Nível utilizado (dentro da vida útil estimada); Listas detalhada (com relatório fotográfico comentado) de verificação dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descrição das anomalias apontadas; Relação de documentos analisados; Indicação das recomendações técnicas ou medidas preventivas e de intervenções necessárias; Avaliação do estado de conservação do imóvel; Prazo de validade da inspeção.

A análise da edificação será estruturada de acordo com os sistemas previstos na NBR 15575 – Norma Brasileira de Desempenho, contemplando sistema estrutural, pisos internos/externos, vedações (horizontal e vertical), cobertura e instalações prediais (elétrica e hidráulica).

- Meta 1) Análise do estado geral da edificação a partir do levantamento e mapeamento dos danos e patologias e da identificação dos agentes de degradação.

- Meta 2) Proposta de intervenção para correção de patologias assim como o plano de manutenção da edificação.

PAISAGISMO - AVALIAÇÃO, DIRETRIZES E PLANO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO

Coordenada por Luciana Bongiovanni Martins Schenk, a equipe tem o desafio de fazer a avaliação do estado atual do jardim e a necessidade de adequações. Os jardins históricos são exemplos memoráveis do trato com a natureza física, assinalando a passagem dos tempos a transformar, dia após dia, aquele espaço livre em paisagem. Partindo dessa perspectiva o que se tem no horizonte é o jardim como um modo de perceber a Natureza, culturalmente construído e relacionado a um contexto histórico; em outras palavras, por se tratar de um lugar que testemunha uma percepção tempo-espacial de Natureza e seu possível projeto, relacionado às arquiteturas que dele participam, é que se afirma a vital necessidade de inventariá-los e preservá-los.

O desafio se desdobra quando se pensa na fragilidade dos espaços em questão: as mudanças ocasionadas por diversos motivos, da má gestão pelo abandono, a deliberadas alterações suscitadas por modelos em voga. Daí o cuidado no inventariar, pois dessa ação está sendo possível distinguir, categorizar e por fim lançar as bases de uma possível recuperação e manutenção.

Cumpramos ressaltar a importância que esses lugares têm na cidade ambientalmente, contribuindo no renovo dos ares, na drenagem, de acordo com suas dimensões e na constituição de microclimas.

Originários de diferentes períodos, os jardins têm em comum o fato explicitarem não apenas a proximidade com uma certa e mediada Natureza, mas uma especial relação entre arquitetura e espaços livres externos.

Até o presente momento foram encontrados vários indícios de que o planejamento ou projeto do jardim, no que diz respeito a suas disposições arbóreas, arbustivas ou forrageiras, foi sucumbindo ao tempo e a falta de manutenção. Espécies foram se sobrepondo, fazendo grandes áreas de sombra, diminuindo a variedade e impedindo a floração de muitas espécies. A existência de acervo fotográfico e documentos está permitindo elaborar um roteiro acerca do desenvolvimento do jardim, desse modo constitui-se uma primeira etapa que coteja imagens e documentação na construção de uma possível história do jardim da Casa de Vidro.

Esse levantamento auxilia, outrossim, nas reflexões estéticas, uma vez que cumpre situar o período de construção da casa e jardim ao contexto brasileiro de construção de um paisagismo e paisagem nacionais. A paisagem participa de modo paradigmático desse movimento de construção de um Brasil moderno.

Uma segunda etapa diz respeito ao levantamento paisagístico do jardim estrito senso. Realizado com a colaboração de especialista, essa etapa está sendo finalizada e ao seu término teremos uma radiografia do estado da arte do jardim, em distintas dimensões, estéticas e técnicas.

Em relação às questões técnicas, o levantamento está inventariando todas as espécies e qualidades: de longevidade, duração e tempo de vida, saúde do indivíduo, entre outros. A isso se soma um outro quadro, de qualidades florísticas e propriedades ecossistêmicas.

A partir desses levantamentos, documental e fenomênico, constitui-se a terceira parte dessa pesquisa, a saber, sua possível recuperação, seu manejo e a proposição de adequação do jardim às perspectivas atuais da casa, que está em andamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E GESTÃO DA CASA DE VIDRO

O objetivo principal é introduzir a Casa de Vidro aos princípios de manutenção preventiva e programada baseada em levantamentos técnicos especializados, substituindo a prática de manutenção corretiva. Pretende-se ainda ampliar a abrangência do planejamento da

manutenção, incorporando o jardim e os anexos. Até o momento as manutenções foram feitas para corrigir situações graves ocorridas na casa principal. Sem um estudo mais abrangente das origens das patologias da construção, elas se repetem, como as trincas nos vidros e as infiltrações que deterioram os principais componentes estruturais e de vedação. É necessário também avaliar o impacto da mudança de uso na edificação e as cargas máximas suportadas pela estrutura da casa principal para minimizar sua deterioração. Carece ainda de uma análise específica do impacto do microclima úmido gerado pela vegetação tropical envoltória à casa, podendo se tornar um estudo de caso relevante para a bibliografia técnica internacional. Em especial no que se refere a outras casas com grandes áreas envidraçadas. Portanto, pretende-se elaborar um plano com o objetivo de estabelecer diretrizes e ordem de prioridade para a manutenção futura de curto, médio e longo prazo.

O plano de conservação deve respeitar em todas as fases de trabalho o conjunto arquitetônico e paisagístico constituído pela Casa de Vidro, buscando preservá-lo e valorizá-lo, mantendo as características de casa, como era o desejo do casal, mas deve também explorar a potencialidade do conjunto possibilitando as atividades do Instituto e propondo novas demandas para a viabilidade financeira da instituição e sua manutenção, como aliás, ensinou Lina Bo Bardi em suas várias intervenções de restauro desde o Solar do Unhão na Bahia, na década de 1960. (CERÁVOLO, 2013, p. 135)

Considerando a situação atual da Casa o trabalho foi dividido em três etapas: diagnóstico, diretrizes de intervenção e elaboração do plano de conservação e gestão.

Todas as informações e produtos gerados a partir das investigações e levantamentos que serão feitos nos imóveis e área envoltória serão utilizadas para elaboração do Plano de Gestão da Casa de Vidro, que será constituído por: Plano de Conservação e Manutenção dos imóveis; Plano de Manejo e Conservação do Jardim; Plano de Uso e Carga dos imóveis e jardim.

O Plano de Gestão tem por objetivo sistematizar as informações colhidas e geradas durante a execução do projeto, analisá-las de maneira articulada para orientação do uso e a manutenção dos imóveis e jardim, assim como oferecer um instrumento de planejamento para gestão sustentável do espaço administrado pelo Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

Considerando, sobretudo, a mudança de uso da edificação principal de residência unifamiliar para instituição cultural é necessário

conhecer seus limites e potencialidades para planejar de maneira consciente sua utilização, permitindo que o maior número de pessoas possa visitá-la, avaliando o impacto e minimizando sua deterioração.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato. House in the woods: sheer transparency in the tropics. *Notations for a conference at Lina Bo Bardi: 100 Symposium, Architecture Museum of Munich*, November, 12th, 2014.

----- . Instituto Lina Bo e P.M. Bardi: balanço e perspectivas. In *Anais do 9º. Seminário Docomomo Brasil Interdisciplinaridade e experiências de documentação e preservação do patrimônio recente*, Brasília, FAU UNB, 2011.

BARDI, Lina Bo. Arquitetura e natureza ou natureza e arquitetura. Manuscrito da conferência na II Semana de Arquitetura na Casa da França, Salvador, 27 set. 1958. *Instituto Lina Bo e P.M. Bardi*, São Paulo.

CERÁVOLO, Ana Lúcia. *Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, anos 1930-60*. São Carlos, EDUFSCar, 2013.

CONDEPHAAT. Processo no. 24.938/1986 para tombamento da Casa de Vidro, solicitado por Lina Bo Bardi.

CORATO, Aline Coelho Sanches. Art, Architecture and Life: The Interior of Casa de Vidro, the House of Lina Bo Bardi and Pietro Maria Bardi. In MASSEU; Anne; SPARKE, Penny (ed.). *Biography, Identity and the Modern Interior*. Farnham, Ashgate, 2013.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). *Lina Bo Bardi*. São Paulo, Empresa das Artes/Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi - ILBPMB. Site institucional com biografias do casal e linha do tempo com atividades profissionais de Lina Bo Bardi <http://www.institutobardi.com.br/linha_tempo.asp>.

LIMA, Zeuler R. M. *Lina Bo Bardi*. New Haven/London, Yale University Press, 2013.

OLIVEIRA, Olívia de. *Sutis substâncias da arquitetura de Lina Bo Bardi*. São Paulo/Barcelona, Romano Guerra/GG, 2006.

TENTORI, Francesco. *P.M. Bardi: com as crônicas artísticas do "L'Ambrosiano" 1930-1933*. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.